

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20e jaargang mei 1946 no. 5

INHOUD:

- Van de Redactie* blz. 118
- Belastingen als bedrijfskosten* blz. 118
door Prof. Dr. P. J. A. ADRIANI
- Een belangrijke enquête* blz. 125
door J. E. SPINOSA CATTELA
- De ontwikkeling van de contrôle bij de Rijkscomptabiliteit* blz. 133
door H. P. L. VAN GESTEL
- Vormt het eigendom van de Duitsche merken een Waardebezit
voor den Nederlandschen staat?* blz. 152
door Drs. S. C. BAKKENIST
- Mededeeling van het Nederlandsch Instituut van Accountants* blz. 157
- Ingekomen boeken* blz. 157
- Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accoun-
tancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 158
- Boekenrepertorium* blz. 162